

Exercices - Calcul de la résistance équivalente

Exercice 1 : résistance montées en série

Pour le montage des deux résistances ci-dessous **montées** en **série**, calculez la valeur de la **résistance équivalente** R_{eq} entre les deux points **A** et **B** :

Pour les deux valeurs suivantes de :

- $R_1 = 100 \Omega$
- $R_2 = 220 \Omega$

Exercice 2 : résistance montées en parallèle

Pour le montage des deux résistances ci-dessous **montées** en **parallèle**, calculez la valeur de la **résistance équivalente** R_{eq} entre les deux points **A** et **B** :

Pour les deux valeurs suivantes de :

- $R_1 = 1K \Omega$
- $R_2 = 3.5k \Omega$

Exercice 3 : montage mixte 1

Pour le schéma ci-dessous, déterminez la valeur de la **résistance équivalente** R_{eq} entre les deux points **A** et **B** :

Pour les valeurs suivantes de :

- $R_1 = 150 \Omega$
- $R_2 = 330 \Omega$
- $R_3 = 780 \Omega$
- $R_4 = 1.2K \Omega$

Exercice 4 : montage mixte 2

Pour le schéma ci-dessous, déterminez la valeur de la résistance équivalente R_{eq} entre les deux points **A** et **B** :

Pour les valeurs suivantes de :

- $R_1 = 1k \Omega$
- $R_2 = 2.2k \Omega$
- $R_3 = 5K \Omega$
- $R_4 = 220 \Omega$

Les résistance : un petit rappel ?

Pour déterminer la résistance équivalente d'un ensemble de résistances montées en série, en parallèle ou en mixte, il est nécessaire connaître les deux formules respectives pour déterminer la valeur R_{eq} de chaque montage.

Pour rappel, vous pouvez faire référence à notre cours la résistance électrique, section **Résistances en parallèle et en série** :

- **La résistance électrique**

Correction de l'exercice 1 : montage en série

Pour déterminer la valeur de la **résistance équivalente** de deux ou **plusieurs résistances** montées en **série**, nous devons appliqué la formule suivante pour cela :

$$R_{eq} = \sum R_i = R_1 + R_2 + \dots + R_i$$

Ce qui nous donne dans notre cas $R_{eq} = R_1 + R_2$

soit donc $R_{eq} = 100 + 220 = 320\Omega$

Correction de l'exercice 2 : montage en parallèle

Pour déterminer la valeur de la **résistance équivalente** de deux ou **plusieurs résistances** montées en **parallèle**, nous devons appliqué la formule suivante pour cela :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum \frac{1}{R_i} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_i}$$

Ce qui nous donne dans notre cas :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \text{ soit donc } R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Appliquons maintenant les deux valeurs respectives de R_1 et R_2 :

$$R_{eq} = \frac{1 \times 3.5}{1 + 3.5} = \frac{3.5}{4.5} = 0,777 K\Omega$$

Comment convertir des Ω vers des $K\Omega$

Electro-robot vous propose un outil en ligne pour convertir la valeur de la résistance électrique exprimée en **Ohm** entre ses différentes dérivées (n Ω , m Ω , $\mu\Omega$ et k Ω , M Ω , G Ω) :

- **Conversion entre les unités de la résistance électrique**

Correction de l'exercice 3 : montage mixte 1

Pour calculer la valeur de la résistance équivalente de du montage demandé, nous allons ajouter un point fictif **C** de façon que nous allons diviser notre montage en deux sous-parties tel que :

De ce fait, nous allons procéder à calculer par partie la valeur de la résistance équivalente telle que $R_{eqAB} = R_{eqAC} + R_{eqCB}$ puisque ces deux valeurs calculées de résistances équivalentes $R_{eq AC}$ et $R_{eq CB}$ sont montées en série.

Or R_1 et R_2 sont montées en série donc la valeur de la résistance équivalente $R_{eq AC}$ sera égale à $R_1 + R_2 = 150 + 330 = 480\Omega$

Pour ce qui concerne la valeur de la branche $R_{eq CB}$, les deux résistances R_3 et R_4 sont montées cette fois-ci en parallèle. Donc la valeur de la résistance équivalente nous allons la déterminer comme suit :

$$\frac{1}{R_{eq CB}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \text{ soit donc } R_{eq CB} = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4}$$

Nous rappelons que $1k\Omega$ est égale à 1000Ω donc la valeur de la résistance R_4 donnée en $k\Omega$ sera égale à 1200Ω .

Ce qui nous donne, une fois nous appliquer les deux valeurs respectives de R_3 et R_4 la valeur suivante :

$$R_{eq CB} = \frac{780 \cdot 1200}{780 + 1200} = 472.727\Omega$$

. Ainsi, nous pouvons conclure que la valeur de la résistance équivalente de notre schéma sera égale à :

$$R_{eqAB} = R_{eqAC} + R_{eqCB} = 480 + 472.727 = 952.472\Omega$$

Correction de l'exercice 4 : montage mixte 2

Pour calculer la valeur de la résistance R_{eq} de du montage proposé ci-dessous, nous allons ajouter un point intermédiaire **C** de sorte que nous allons créer deux sous-parties, soit donc deux nouvelles résistances montées en série telles que :

Pour déterminer la valeur de la résistance $R_{eq AC}$, nous allons appliquer la formule de calcul des résistances montées en parallèles telle que:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum \frac{1}{R_i} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_i}$$

Soit :

$$\frac{1}{R_{eq AC}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Mettons le tout sous le même dénominateur :

$$R_{eq AC} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3} + \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3} + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3}$$

Ce qui nous donne si nous appliquons les valeurs fournies dans l'énoncé de l'exercice telles que :

- $R_1 = 1k \Omega$
- $R_2 = 2.2k \Omega$
- $R_3 = 5K \Omega$

$$R_{eq AC} = \frac{2.2 \times 5}{1 \times 2.2 \times 5} + \frac{1 \times 5}{1 \times 2.2 \times 5} + \frac{1 \times 2.2}{1 \times 2.2 \times 5} = \frac{11 + 5 + 2.2}{11} = 1.654 k\Omega$$

En se référant au schéma de l'énoncé, la $R_{eq CB} = R_R = 220\Omega = 0.22k\Omega$ soit $R_{eq CB} = 0.22k\Omega$.

Ainsi en application de la formule pour calculer la résistance équivalente de deux résistances montées en série $R_{eq\ AC}$ et $R_{eq\ CB}$, nous pouvons écrire :

$$R_{eq\ AB} = R_{eq\ AC} + R_{eq\ CB} = 1.654 + 0.22 = 1.854k\ \Omega$$

[Nous-contacter](#) | [Mentions légales et crédits](#) | [Index Electro-Robot](#) | [Les outils](#)

Electro-Robot </>, la solution complète pour apprendre l'électronique, la programmation et la robotique.